

BASMOITA

Bascalantes da Serra da Moita, Lda.

Leonel | Sócio Gerente | 235 712 143 Resid.

FABRICANTES DE:

• BÂSCULAS • CARROÇARIAS
• KITES EM ALUMÍNIO

Tlf./Fax: 235 713 731 | Tlm. 964 456 719

E-mail: basmoita@sapo.pt

Serra da Moita

3420-035 Carapinha (Tábua)

C
das *Províncias*

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL

www.campeaoprovincias.pt

PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1289 | 15 DE JANEIRO DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA

Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeajournal@gmail.com

TÁXIS
CARLOS GOMES

Carrinhas com T.C.C. | Transporte
Colectivo de Crianças

Tlm. 963 088 630 | 914 120 366

Praças entre
Figueira da Foz e Pombal

taxi.carlosgomes@gmail.com

Viatura de 4 e 8 Lugares | Transporte de objectos

SEMÁNARIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

PORTUGAL INVESTE EM DEFESA E REFORÇA FORÇAS ARMADAS

O Ministro da Defesa Nacional garante que Portugal atingirá 2% do PIB em Defesa já em 2025, com um investimento histórico de 5,8 mil milhões de euros até 2030. Salários, habitação, saúde, equipamentos e infra-estruturas modernizadas atraem jovens para a carreira militar, revertendo 15 anos de queda e aumentando a capacidade do país em missões militares e de apoio à população. **PÁGINAS 8 E 9**

ULS Coimbra poupou mais de 1 milhão a reaproveitar medicamentos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra poupou 1,65 milhões de euros (ME) em 2025 com revertências de medicamentos, através de um processo estruturado de modernização dos Serviços Farmacêuticos, reorganização logística e reforço da segurança.

Foi criada uma Unidade de Tratamento de Revertências, com equipa dedicada, que definiu e operacionalizou “um procedimento normalizado de revertências para toda a ULS, que permitiu o reaproveitamento seguro e rigoroso de medicamentos devolvidos pelos serviços clínicos”.

Presidenciais: fragmentação do voto torna segunda volta provável

São 11 os candidatos elegíveis à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas eleições presidenciais, embora no boletim de voto surjam 14 nomes.

A primeira volta do sufrágio realiza-se no próximo Domingo. Será eleito Presidente da República o candidato que obtenha mais de metade dos votos validamente expressos, não contando para esse cálculo os votos em branco. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta, cenário considerado provável por vários analistas, terá lugar uma segunda volta no dia 8 de Fevereiro, disputada apenas pelos dois mais votados da primeira.

Ribau Esteves leva experiência de Aveiro à CCDR Centro

Distinguido pelo dinamismo e decisões ousadas na Câmara de Aveiro, Ribau Esteves assume a presidência da CCDR Centro. A prioridade é impulsionar o desenvolvimento regional com pragmatismo e capacidade de execução. Ribau Esteves, eleito para um mandato de quatro anos, sucedendo a Isabel Damasceno, deverá tomar posse na última semana de Janeiro, juntamente com os vice-presidentes. **PÁG 4**

Em tempos de guerra ucraniana conquista Coimbra... com comida e cultura

Quando a ucraniana Olga Filipova chegou a Portugal, há mais de duas décadas, nunca imaginou que Coimbra se tornaria palco de uma missão tão especial. Hoje, entre Berlim, Kiev e a cidade portuguesa, Olga transformou o Mercado Municipal D. Pedro V com o Café Rynok, um espaço que mistura gastronomia, cultura e solidariedade. Entre pratos típicos como borsch e holubtsi, música e eventos culturais, o café tornou-se uma ponte entre comunidades, mostrando que resistir em tempos de guerra também pode passar por uma mesa partilhada. **PAG 20**

Amigos saúdam António Arnaut e o seu legado

O Campeão das Províncias, Rádio Regional do Centro e Despertar organizam no dia 24 um almoço-homenagem a António Arnaut. Amigos e familiares recordarão a sua vida, a carreira política e a criação do SNS, celebrando a memória de uma figura marcante de Coimbra e de Portugal. **PÁG 3**

ENTREVISTAS

Miguel Antunes

Vice-Presidente
da Câmara de Coimbra

PÁGINA 7

Graciano Paulo

Presidente
da Escola de Tecnologia
de Saúde de Coimbra

PÁGINA 9

IPN acolhe pólo da Agência Espacial Europeia

PÁGINA 16

A ASSOCIAÇÃO
DE FUTEBOL DE COIMBRA
FELICITA A AR CASAENSE
PELO SEU 69.º ANIVERSÁRIO!

Antero Coimbra Sócio Gerente

RUIVO E COIMBRA, LDA.

**EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

Rua João de Deus, n.º 21
Abrunheira - 2710-047 SINTRA
Telef.: 219 151 221
Telem.: 969 017 356

COIMBRA: CIDADE REGIÃO (II)

A conta escondida da dispersão urbana

ADELINO GONÇALVES*

No primeiro artigo desta sequência, identifiquei a cidade-região como uma realidade quotidiana. Neste, importa olhar para a sua consequência mais pesada: a conta escondida da dispersão. A dispersão urbana parece barata quando nasce, mas é o modelo urbano mais caro que se pode adotar.

Ao longo de décadas, fomos abrindo loteamentos mais afastados dos centros urbanos, prolongando estradas, redes (água, saneamento, eletricidade), recolha de resíduos e outros serviços. Cada nova urbanização dispersa exige investimento público permanente: quilómetros de infraestruturas para manter e/ou reparar. O território "estica", mas a capacidade financeira de

quem o governa não.

E importa sublinhar um aspeto decisivo: a dispersão urbana não resulta apenas de decisões tomadas dentro de cada concelho isoladamente. É também consequência do descasamento entre políticas de solos e de habitação à escala intermunicipal. Quando cada município regula o solo como se fosse uma ilha e as diferenças de preços empurram pessoas para fora do concelho central, mesmo quando o emprego, o ensino, a saúde e muitos serviços continuam concentrados noutra parte. A dispersão instala-se, muitas vezes, não por escolha, mas por falta de alternativas.

Para as famílias, a fatura é imediata: mais quilómetros, mais combustível e mais tempo perdido no trânsito. A isto somam-se custos indiretos, como o stress, menos tempo em família e maior vulnerabilidade a choques no preço da energia. Para quem não tem automóvel, a consequência é ainda mais severa: dependência, isolamento e

perda de oportunidades.

Os custos

Para os municípios, os custos vão-se acumulando em silêncio. Redes extensas e pouco eficientes, serviços mais caros, equipamentos mais distantes e transporte público difícil de organizar. Quanto mais disperso o território, mais cara é a operação de mobilidade e menos competitiva face ao transporte individual. Crescem custos ambientais e de saúde pública: mais emissões, mais impermeabilização do solo e maior desigualdade no acesso a espaço público qualificado.

Há ainda um custo político raramente assumido: o desperdício do excedente coletivo. Em vez de canalizar recursos para aproximar pessoas, serviços e oportunidades – reforçando centralidades, reabilitando o existente e articulando políticas entre concelhos – investimos num modelo que afasta tudo e todos, produzindo

periferias dependentes do automóvel.

A alternativa não é abstrata. Chama-se proximidade: consolidar e reabilitar em vez de expandir; reforçar centralidades; articular habitação, emprego e serviços; desenhar redes de transporte integradas; criar condições seguras para deslocações a pé e de bicicleta. Isto é muito mais do que "urbanismo": é eficiência económica, coesão social e responsabilidade ambiental. Por isso, é inevitável perguntar: se já pagamos caro pela dispersão, que instituições e instrumentos precisamos para mudar de rumo?

No último artigo desta sequência defenderei duas peças decisivas: a Autoridade Metropolitana de Transportes da Região de Coimbra e um Laboratório do Território. Sem ajustar a escala da governação à escala da vida quotidiana, continuaremos a pagar uma conta que não para de crescer.

(*) Arquitecto

Pais coragem

HERNÂNI CANIÇO*

O Manel, menino de 4 anos, partiu, após 2 anos de luta contra a doença, com uma força inabalável, uma resistência que espantava, uma energia que esperançava, uma vivacidade que alegrava.

A mãe, mulher coragem, escreveu que "partiu em paz, sereno e feliz", e "brincou até ao último dia e conseguiu refilar que a máscara de oxigénio "tinha um cheiro desagradável" nas últimas horas".

O pai, homem coragem, escreveu "este pequeno super-herói, que nos brinda

com a sua alegria, força e muito amor, é a nossa razão de ser e a nossa motivação para todos os dias enfrentarmos a dura realidade do cancro infantil".

O pai e a mãe, durante esta batalha perdida, ainda tiveram força para lutar pelas outras crianças com cancro infantil, ao conseguir medidas de apoio, mediante sensibilização de partidos políticos, governo e Presidente da República, publicação de iniciativas legislativas que dignificam a situação das famílias de crianças com cancro infantil.

É uma tristeza sem fim, que marca a perda da vida de uma criança cujas expectativas foram defraudadas, sem "culpa" formada, cuja inocência merecia vida longa, próspera e afectiva.

Tristeza sem fim para os

pais, jovens, inultrapassável por mais mitigação, sublimação ou que tempo atrás dos tempos venha, com um ferrete cravado e coração fragilizado, por mais que outras alegrias surjam, a par dos dissabores e espadas da vida.

Teve o amor, o carinho, a determinação e o apoio constante dos pais e avós, que minimizava a sua dor, o sofrimento, as limitações, que deveriam ser atribuídos a todas as crianças, pelas famílias, pelos hospitais, pelos profissionais de saúde.

Que o humanismo floresça entre os decisores, entre aqueles que exercem o seu mister e entre aqueles que necessitam e têm direito aos cuidados de saúde que precisam.

São pais coragem e família coragem, que na sua dor

e na sua perda, retribuíram à comunidade o sentimento de proximidade e a afeição que usufruíram, deixando apoio social a quem mais sofre. São também super-heróis, ídolos verdadeiros. Bem hajam os pais coragem!

(*) Médico

LÁ FORA

Fachadas que dão para o passado

JOANA GIL

A arquitectura mostra-nos muito sobre a história de um povo. A contemplação da traça dos edifícios pode abrir-nos um portal para o passado, que somos convidados a atravessar assim nos detenhamos nos detalhes do que estamos a ver. No caso de Coimbra, cidade sábia de séculos, os edifícios tornam-se exposição de fragmentos vivos do nosso passado, que ecoam ora a presença árabe, velha de mais de mil anos, ora o tempo áureo de Coimbra capital de Portugal, ou o classicismo recuperado do século XX.

Coimbra ostenta uma das mais belas jóias da coroa do românico português. A Sé Velha, cuja construção terá tido início no século XII, conserva ainda os principais elementos originais. A fachada com os seus arcos de volta perfeita e as paredes robustas, só entrecortadas por pequenas e sisudas janelas, são expressão grandiosa do estilo arquitectónico que pontuou a Europa, sobretudo a sudoeste, no início da Baixa Idade Média.

Já Bruxelas não tem um espólio de arquitectura românica digno desse nome. A Bruxelas, região historicamente rica, nunca faltaram recursos para se criar e recriar, acrescentando, renovando, modificando e ampliando a arquitectura existente. Assim, os principais vestígios românicos de Bruxelas apenas podem ser visitados debaixo de terra: na Catedral de São Miguel e Santa Gúdula, actual herdeira de uma igreja aí construída em devoção àqueles santos nos séculos XI e XII, apenas a cripta conserva o traçado original. O gótico que se seguiu ao estilo românico viria a destronar e a apagar de forma quase integral os traços românicos originários. Se em Coimbra a Porta Especiosa foi acrescentada à Sé Velha no século XVI, emprestando à lateral a graça e magnificência renascentistas, já em Bruxelas a igreja românica foi totalmente substituída por uma catedral gótica, entre os séculos XIII e XV. Do demais edificado da cidade poucas histórias românicas restam para contar.

Mas o românico tem em Coimbra ainda outro magnífico exemplar: a Igreja de São Tiago, na Praça do Comércio. A fachada olha-nos com um ar sereno e circunspecto, que não surpreende vindo de uma estrutura cujas primeiras pedras são anteriores à fundação da nacionalidade. A sua reedificação, com as grossas paredes e os arcos de volta perfeita, veio a ter lugar no reinado de D. Sancho I, sepultado em Santa Cruz – também este um edifício com um passado românico, que resiste ainda e pode ser encontrado por um olhar atento. Afinal, por trás do riquíssimo pórtico que embeleza a Praça 8 de Maio, encontram-se ainda as robustas paredes próprias da traça românica, cujo parentesco com a Sé Velha e a Igreja de São Tiago é ainda perceptível.

Os recursos mais modestos de Portugal combinados com a distância em relação ao centro da Europa levaram a que o nosso país não avançasse para o gótico à mesma velocidade e com o mesmo impacto que por exemplo na Bélgica. Volvidos tantos séculos, o resultado não deslustra. Coimbra é agora uma elegante composição de estilos, fazendo jus à sua riquíssima história e vetustez. Preservar traços da nossa arquitectura originária é manter janelas abertas para espreitar o passado.